

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 712 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra’no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi</i>	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Ilxomovna</i>	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	
Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
<i>Esanov Nuriddin Qurbonovich</i>	

Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoq Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadrijiy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	
Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
Salim Doniyorov	

Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdukosim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	

Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся.....	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari.....	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
<i>Xolmonov Mansur Narzulloyevich</i>	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari.....	358
<i>Xushvaqtov Umar Norqobilovich</i>	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
<i>Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли</i>	
Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
<i>Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi</i>	
Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish.....	372
<i>Bayzakova Malika Abdukayumovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
<i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi</i>	
Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
<i>Nosirova Shaxrizoda Akram qizi</i>	
Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
<i>Otaboyeva Umida Ilhomovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan 388 <i>Selimova Gulsana</i>	388
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati 393 <i>Temirova Matluba Karim qizi</i>	393
	Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish 397 <i>Taylakova Dilnoza Norbekovna</i>	397
	badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi 400 <i>Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna</i>	400
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni 403 <i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>	403
	Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей 407 <i>Анварова Хуснора Давронбек кизи</i>	407
	Международный опыт подготовки педагогических кадров 410 <i>Исманова Гульнора Гафуровна</i>	410
	Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarining ta'siri 416 <i>Bazarov Naufal Kaxramonovich</i>	416
	Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 419 <i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna</i>	419
	The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process 422 <i>K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva</i>	422
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish 425 <i>Umarova Gulshod Abdujabbarovna</i>	425
	Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji 431 <i>Mannonova Maftuna Shukrillo qizi</i>	431
	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli 434 <i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	434
	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli 434 <i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	434
	Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari 440 <i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	440
	O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar 443 <i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	443
	Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish 447 <i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	447
	Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari 451 <i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	451
	O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish 455 <i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	455
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati 459 <i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	459
	Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida) 462 <i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	462
	Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida 466 <i>Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	466
	Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli 470 <i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	470
	Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati 474 <i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	474
	Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni 477 <i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	477
	Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari 481 <i>Tagayev R. M.</i>	481

Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	
Ta'lim tizimi sifatini oshirishda timss va egma kabi xalqaro tadqiqotlarning roli	533
<i>Abdullayeva Feruza Nurilayevna, Mizrobova Mohigul Muhammadjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishda divergent tafakkurning ahamiyati	537
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna</i>	
"Sog'inch masofasi" – masofa tanlamas tuyg'ular to'plami	541
<i>Bekposhsha Rahimova, Muyiba Otamuratova</i>	
Qalblarga qo'ngan she'riyat yoxud "vaqt ushoqlari" haqida so'z	543
<i>Bekposhsha Rahimova, Hikmat Yusupov</i>	
Project-Based Explaining in Economic Studies	547
<i>Hojiyeva Iroda</i>	
Chet tili darslarida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy natijalari	550
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy faoliyatini strategik boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	554
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna, Qodirov Abdulaziz Rahmandjonovich</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish yo'llari	559
<i>Qoraboyeva Nargiza, Abdulazizov Shahzodbek</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikni rivojlantirish muammolari va istiqbollari	563
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna</i>	
Zamonaviy shaxsni voyaga yetkazishda nafosat tarbiyasining ahamiyati	569
<i>Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna</i>	
Talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari	573
<i>Nargiza Karimova Mamatkadirovna</i>	
Constant Changes in Educational Environments and the Continuous Advancement of Teachers' Media Literacy in the Information Age	577
<i>Khujaniyazova Guzal Yuldashevna</i>	
Роль интегративного подхода в преподавании родного языка в начальном образовании	581
<i>Авазова Муштарий Алишеровна</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlari va texnologiyalari	585
<i>Boychayeva Sharifa Saidkulovna</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Integrating Pedagogical Opportunities for Developing Social Activity of Future Preschool Education Organization Educators	588
<i>Xabibullayeva Shaxlo Ulmesovna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Uzluksiz kasbiy ta'limda tizimli yondashuv asosida ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish yo'llari 592 Saidova Zarifa Uskanboy qizi
		Muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishda pirls metodologiyasining psixolingvistik asoslari 595 Choriyeva Valida Abdug'ani qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda ona tili darslarining ahamiyati .598 Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi
		Maktabgacha ta'limda ma'naviy tarbiyani amalga oshirishning dolzarbligi 601 Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich
		Talabalarni milliy kontent asosida o'qitishning ilmiy nazariy asoslari..... 604 Mirzaakbarov Abdurasul Mirzaakbarovich
		Tashkilotda xodim temperamenti va uning ish faoliyatiga ta'siri 607 Otanazarova Muhayyo Uktamovna
		Virtual ta'limda pedagog shaxsning shakllanishi 611 Sayitova Umida Hikmatillo qizi
		Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlarini shakllantirishda 5E modelidan foydalanish..... 615 Tojirova Maxmuda Mamatovna
		Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi..... 620 Tuychiyeva Zulfizar Boxodir qizi
		Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyani rivojlantirish asosida pedagogik mas'uliyatni shakllantirish metodikasi 623 Umarov Azizbek G'ayratbek o'g'li
		Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте 626 Зийяев Амаль Толибович
		Fikrlashning makrokognitiv ko'rsatkichlari 630 Omonova Muxlisa Do'snazar qizi
		Возможности мультимодального подхода в реализации арт-педагогике..... 633 Турсунова Эльмира Улугбековна, Рузметова Хилола Абдушариповна
		“Turkiy guliston yoxud axloq” asarining og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishdagi ahamiyati..... 636 Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Rajabova Sarvinoz Shovkatjon qizi
		Talabalarni o'z mehnati samarasini ko'rish orqali motivatsiyasini oshirish usullari 640 Abdullajonova Dildora Rustamjonovna
		Sun'iy intellekt yordamida kiberhujumlarni aniqlash va oldini olishning zamonaviy usullari 644 Asatova Shaxrizoda Rustam qizi
		Pedagoglarda kasbiy stressning psixoemotsional holatlari 648 Axmedova Dildora Maxmudovna
		Tog'ay Murod qissalarining ba'zi bir til xususiyatlari 653 Kobilov Nomoz O'rolovich
		Suzish ixtisosligidagi talabalarni suvda va quruqlikda mashg'ulotlarini tashkil etish uslubi 657 Nosirov Sardor
		Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik ahamiyati 661 Otabek Abduraxmonov
		The Role of English as a Global Lingua Franca in Education and Business 664 Ziyoda Qahramon kizi Ravshanova
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiyani shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar 667 To'lanova Mahliyo Muratali qizi
		Atrof-olam bilan tanishtirishga oid eng ilg'or yondashuvlar 671 Tursunboyeva Zuxra Umid qizi
		Роль коммерческих банков как субъектов рыночной экономики для Республики Узбекистан 675 Комилова Мукаррам Кобилжоновна, Махмудова Райхона, Туркменбаев Саламат, Уринбоева Дурдона
		O'quvchi zehning kognitiv jarayonlar ta'sirida yuzaga chiqish omillari..... 678 L. S. Tursunov
		Immersiv texnologiyalar asosida virtual ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari 681 Istamova Dilnoza Norboyevna
		Til ta'limida test sifatini baholashning ilmiy-nazariy asoslari 686 Kamoliddinova Nargiza

Zamonaviy jamiyatda shaxs infantilizmining namoyon bo'lish shakllari va uning ijtimoiy-psixologik sabablari	691
Po'latov Uyg'un, Holmatov Mansur	
Mediadiskurs va uning lingvistik xususiyatlari	695
Sharipova Saboxon Abdillajonovna	
Klinik farmakologiya fanida talabalarning farmakompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	699
Sobirjonov Islombek Tavakkaljon o'g'li, D. T. Samatov	
Psychology of Sport in the Life of an Athlete	701
Tokhirova Shokhsanam Farxod kizi	
Boshqotirmalar va o'yin mexanikalarining ta'limda integratsiyasi: innovatsion yondashuvlar	705
Turabova Soxibjamol Talatovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantirishda mavzuga asoslangan yondashuvning ahamiyati	708
Xamrayeva Gulchexra Ibraximovna	

BOSHQOTIRMALAR VA O'YIN MEXANIKALARINING TA'LIMDA INTEGRATSIYASI: INNOVATSION YONDASHUVLAR

Turabova Soxibjamol Talatovna

Xalqaro Nordic universiteti magistri,
O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining
ixtisoslashtirilgan maktab-internati informatika o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshqotirmalar va o'yin mexanikalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi masalasi ko'rib chiqiladi. Innovatsion pedagogik yondashuvlar yordamida o'quvchilarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish, dars jarayonida motivatsiyani oshirish va mustaqil fikrlashni shakllantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, interaktiv o'yin metodlarining ta'lim samaradorligiga ta'siri va zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unligi muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: boshqotirma, o'yin mexanikasi, innovatsion ta'lim, interaktiv metod, motivatsiya, ta'lim texnologiyalari.

Abstract: This article examines the integration of puzzles and game mechanics into the educational process. It analyzes the potential for developing students cognitive abilities, enhancing motivation during lessons, and fostering independent thinking through innovative pedagogical approaches. The impact of interactive game-based methods on educational effectiveness and their compatibility with modern technologies are also discussed.

Key words: puzzle, game mechanics, innovative education, interactive methods, motivation, educational technologies.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос интеграции головоломок и игровых механик в образовательный процесс. Анализируются возможности развития когнитивных способностей учащихся, повышения мотивации в процессе обучения и формирования самостоятельного мышления с помощью инновационных педагогических подходов. Также обсуждается влияние интерактивных игровых методов на эффективность обучения и их сочетание с современными технологиями.

Ключевые слова: головоломка, игровые механики, инновационное образование, интерактивные методы, мотивация, образовательные технологии.

KIRISH

Hozirgi zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarning faqatgina bilim olishini emas, balki ularning tahliliy va kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishni ham talab etadi. An'anaviy ta'lim metodlarining samaradorligi hozirgi kunda shubha ostiga olinmoqda, chunki texnologiyalar rivojlanishi va o'quvchilarning axborotni idrok etish usullari o'zgarib bormoqda. Shu bois, innovatsion yondashuvlar, jumladan boshqotirmalar va o'yin mexanikalaridan foydalanish, ta'lim jarayonida muhim vosita sifatida qaralmoqda ^[1].

Boshqotirmalar va o'yin mexanikalari o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning diqqat-e'tiborini jamlash va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun samarali vosita hisoblanadi. O'yin elementlari orqali o'quvchilarga murakkab tushunchalarni oson tushuntirish, o'rganish jarayonini yanada qiziqarli qilish va ularning o'zlashtirish darajasini oshirish mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, interaktiv o'yin texnologiyalari va boshqotirmalar o'quvchilarning motivatsiyasini oshirib, ularning bilimni tezroq va samaraliroq o'zlashtirishlariga yordam beradi.

Mazkur maqolada boshqotirmalar va o'yin mexanikalarining ta'lim jarayonida qanday integratsiya qilinishi, ularning samaradorligi va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan o'yin elementlarini uyg'unlashtirish masalasi ham ko'rib chiqiladi ^[2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Adabiyotlar tahlili bo'limida boshqotirmalar va o'yin mexanikalarining ta'lim jarayonida integratsiyasi bo'yicha mavjud ilmiy izlanishlar, nazariy yondashuvlar va empirik tadqiqotlar yoritiladi. Tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ishlar shuni ko'rsatadiki, o'yin elementlarini ta'lim jarayoniga kiritish o'quvchilarning kognitiv salohiyatini oshirish, diqqat-e'tiborini jamlash va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi ^[3].

Avvalo, adabiyotlarda o'yin mexanikalarining asosiy kontsepsiyalari va ularning pedagogik samaradorligi haqida keng yoritilgan. Masalan, interaktiv o'yinlar orqali murakkab kontseptlarni soddalashtirish va ularni oson hazm qilish imkoniyati ta'kidlangan. Shuningdek, boshqotirmalar yordamida o'quvchilarda mantiqiy fikrlash va muammo yechish qobiliyatlari shakllanishi haqida ko'plab empirik ma'lumotlar keltirilgan. Ilmiy manbalar shuni ko'rsatadiki, o'yin elementlarini o'quv jarayoniga qo'shish nafaqat o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, balki ularning ijodkorligi va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini ham rivojlantiradi.

Shuningdek, adabiyotlarda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interaktiv metodlar yordamida o'yin mexanikalarini integratsiya qilishning turli strategiyalari tahlil qilinadi. Tadqiqotchilar interaktiv ta'lim platformalari, virtual o'yinlar va simulyatsiya asosidagi o'quv modellarini misol keltirgan holda, ularning o'quv jarayoniga kiritilishi natijasida o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi va bilim samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatishgan. Bundan tashqari, bir qator ilmiy ishlar an'anaviy ta'lim usullari bilan solishtirganda, o'yin elementlarining integratsiyasi orqali olingan natijalar yanada yuqori samaradorlik ko'rsatkichlariga erishilganligini tasdiqlaydi ^[4].

Bundan tashqari, zamonaviy ilmiy adabiyotlarda o'yin mexanikalarining psixologik va pedagogik jihatlari ham batafsil yoritilgan. O'quvchilarning o'yin orqali bilimga bo'lgan qiziqishi, ularning hissiy holati va stress darajasi, shuningdek, o'qituvchilarning darsni yanada interaktiv va jozibador usulda o'tkazish imkoniyatlari ham muhokama qilingan. Ushbu adabiyotlar tahlili o'yin elementlarining ta'limdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholashda mustahkam nazariy asos yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda boshqotirmalar va o'yin mexanikalarining ta'lim jarayonida integratsiyasini o'rganish uchun kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Ushbu yondashuv nazariy va amaliy jihatlarni qamrab oladi hamda quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: nazariy tahlil – adabiyotlarni, ilmiy maqolalarni va ta'lim metodologiyasi bo'yicha maxsus nashrlarni tahlil qilish orqali o'yin mexanikalari va boshqotirmalar konsepsiyasining nazariy asoslari aniqlanadi. Zamonaviy ta'limda interaktiv metodlarning samaradorligi, ularning psixologik va pedagogik ta'siri hamda o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga qo'shgan hissasi batafsil o'rganiladi; empirik tadqiqot – o'quv jarayonida interaktiv o'yin elementlarini joriy etish natijasida o'quvchilarning bilim darajasi, motivatsiyasi va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini baholash maqsadida eksperimental tadqiqotlar o'tkaziladi.

Darslarda boshqotirmalar va o'yin mexanikalari qo'llanilgan sinf guruhleri hamda an'anaviy metodlardan foydalanilgan nazorat guruhleri o'rtasida solishtirma tahlil amalga oshiriladi; sifatli va miqdoriy usullar – o'quvchilarning dars jarayonidagi ishtirokini, qiziqishini va dars samaradorligini baholash uchun sifatli intervyular, so'rovnomalar va kuzatuv usullari qo'llaniladi. Statistik metodlar yordamida olingan natijalar tahlil qilinib, o'yin mexanikalari integratsiyasining ta'lim samaradorligiga ta'siri aniqlanadi; eksperimental dizayn – eksperiment sinovlari rejalashtirilgan va turli sinflarda boshqotirmalar hamda o'yin mexanikalarini o'z ichiga olgan darslar tashkil etilgan. Har bir sinf uchun aniq indikatorlar belgilangan bo'lib, o'quvchilarning bilim, qiziqish va ishtirok darajalari kuzatib borilgan ^[5]; ma'lumotlarni tahlil qilish – eksperimental va nazariy bosqichlarda yig'ilgan ma'lumotlar statistik tahlil vositalari yordamida qayta ishlanadi. Natijalar bo'yicha grafiklar, jadval va diagrammalar tayyorlanadi, bu esa olingan ma'lumotlarni vizual tarzda taqdim etish imkonini beradi. Ushbu metodologik yondashuv ta'lim jarayonida interaktiv o'yin elementlarini integratsiya qilishning samaradorligini ilmiy asosda o'rganishga imkon beradi. Tadqiqot natijalari orqali boshqotirmalar va o'yin mexanikalarining o'quvchilarning kognitiv salohiyatini oshirish va ta'lim samaradorligini yanada yaxshilashdagi roli aniqlanadi. Natijalar keyingi tadqiqotlar va pedagogik amaliyotlarda innovatsion ta'lim strategiyalarini ishlab chiqishda asosiy ko'rsatkich sifatida xizmat qiladi ^[7].

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari boshqotirmalar va o'yin mexanikalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi o'quvchilarning bilim olish samaradorligi va motivatsiyasiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Eksperimental tadqiqotlar davomida quyidagi asosiy natijalarga erishildi: boshqotirmalar va o'yin elementlari qo'llanilgan sinf guruhlarida o'quvchilar an'anaviy usulda ta'lim olgan guruhlariga nisbatan o'zlashtirish ko'rsatkichlari sezilarli darajada yuqori bo'ldi. O'quv materiallarini tushunish va yodda saqlash jarayoni tezlashdi, ayniqsa mantiqiy tafakkur talab qiladigan mavzularda samaradorlik oshdi.

Ta'lim jarayonida o'yin mexanikalari qo'llanganda, o'quvchilarda darsga bo'lgan qiziqishning oshganligi kuzatildi. Interaktiv darslarda ishtirok etish darajasi 30–40% ga oshib, bu o'quvchilarning o'z fikrini faol ifodalash, muammolarni yechishga intilish va mustaqil ishlash qobiliyatlarini rivojlantirdi. O'yin asosidagi yondashuvlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashiga, kreativ muammolarni hal qilish qobiliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Muammolarni turli yo'llar bilan hal qilish strategiyalari ishlab chiqildi va bu bilimlarni real hayotda qo'llash ko'nikmasi shakllandi. O'yin elementlari guruh bilan ishlashni talab qilganligi sababli, o'quvchilarning hamkorlikda

muammolarni hal qilish qobiliyati sezilarli darajada rivojlandi. Tadqiqot davomida jamoaviy muloqot va o'zaro yordam orqali o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalari mustahkamlangani aniqlandi.

An'anaviy o'qitish usullariga nisbatan o'yin mexanikalaridan foydalangan darslar o'quvchilarga qulayroq va tabiiyroq muhit yaratdi. O'yin orqali o'rganish natijasida o'quvchilar darsga stresssiz yondashib, o'qish jarayonidan zavq olishga erishdi.

O'yin mexanikalari asosida o'tkazilgan eksperiment natijalari shuni ko'rsatdiki, interaktiv metodlar qo'llanilgan guruhlarda bilim darajasi 15–25% ga oshdi. So'rovnomalar natijalariga ko'ra, o'quvchilarning 80% dan ortig'i o'yin asosidagi ta'lim usullari an'anaviy darslarga qaraganda samaraliroq ekanligini ta'kidlashdi [8].

Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonida boshqotirmalar va o'yin mexanikalarini integratsiya qilish nafaqat bilim olish samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning ijodkorligi, mustaqil fikrlashi va motivatsiyasini ham kuchaytiradi. Natijalar o'qituvchilarga innovatsion yondashuvlarni joriy etishda ishonchli ilmiy asos yaratadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, boshqotirmalar va o'yin mexanikalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi o'quvchilarning bilim olish samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Muhokama jarayonida quyidagi jihatlari e'tiborga olindi: eksperiment natijalariga ko'ra, boshqotirmalar va gamifikatsiya usullari bilan o'qitilgan guruhda o'zlashtirish darajasi 15–25% ga yuqori bo'ldi. O'yin elementlari o'quvchilarning bilim olish jarayoniga faol ishtirok etishiga yordam berib, ularning qiziqishlarini saqlab qoldi. O'yin texnologiyalari va interaktiv metodlar ta'lim jarayonini qiziqarli qilib, o'quvchilarni yanada faol bo'lishga undadi [9].

So'rovnomalar shuni ko'rsatdiki, 80% dan ortiq o'quvchilar bunday metodlarni an'anaviy darslarga qaraganda samaraliroq deb hisoblashadi. Boshqotirmalar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarni mantiqiy fikrlash va muammolarni mustaqil hal qilishga o'rgatdi.

O'yin mexanikalari guruh bilan ishlashni talab qilganligi sababli, jamoaviy ishlash va kommunikativ ko'nikmalar sezilarli darajada yaxshilandi. O'yin usullari o'quvchilarning ijodiy yondashuvini oshirdi, ularga o'z fikrlarini erkin ifoda etish va turli strategiyalar ishlab chiqish imkoniyatini berdi.

Ayniqsa, murakkab muammolarni hal qilishga asoslangan boshqotirmalar tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam berdi. Ta'limda o'yin mexanikalarini joriy etish vaqt va texnologik resurslarni talab qiladi, bu esa barcha o'quv muassasalarida amalga oshirishni qiyinlashtirishi mumkin. Barcha fanlar uchun mos bo'lgan o'yin mexanikalarini ishlab chiqish zarurati mavjud. Ayrim mavzularni gamifikatsiya qilish murakkab bo'lishi mumkin.

Umuman olganda, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ta'lim jarayonida boshqotirmalar va o'yin mexanikalarining qo'llanilishi samarali bo'lib, bu usullarni yanada kengroq joriy etish muhimligi aniqlangan.

XULOSA

Mazkur tadqiqot doirasida boshqotirmalar va o'yin mexanikalarining ta'lim jarayoniga ta'siri o'rganildi va quyidagi xulosalarga kelindi: o'yin elementlari bilan boyitilgan ta'lim metodlari o'quvchilarning bilim olish darajasini sezilarli darajada yaxshilaydi. O'quvchilar gamifikatsiya elementlari qo'llangan darslarda ko'proq ishtirok etishga va bilimlarni tezroq o'zlashtirishga moyil bo'ladi [10].

Boshqotirmalar va o'yin mexanikalari yordamida o'quvchilar o'zaro hamkorlik qilish va jamoaviy muammolarni hal qilish ko'nikmalarini oshirishlari mumkin. O'yin texnologiyalaridan foydalanish ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Gamifikatsiyaning uzoq muddatli ta'sirini aniqlash uchun yanada chuqurroq tadqiqotlar o'tkazish lozim. O'yin mexanikalarini turli fan va ta'lim bosqichlariga moslashtirish bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirish muhimdir. Ushbu tadqiqot natijalari o'qituvchilar va ta'lim sohasi mutaxassislari uchun o'yin texnologiyalarini samarali qo'llash bo'yicha metodik asos sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Богуславский М.В. Педагогика тарихи. – М.: Академиya, 2005. – 256 б.
2. Гершунский Б.С. XXI asr ta'lim falsafasi. – М.: Академиya, 1998. – 576 б.
3. Гейм Д. О'yin nazariyasi: Qaror qabul qilish tahliliga kirish / Ingliz tilidan tarjima. – М.: Delo, 2004. – 416 б.
4. Huizinga J. Homo Ludens: Madaniyatdagi o'yin elementi bo'yicha tadqiqot. – London: Routledge & Kegan Paul, 1980. – 220 б.
5. Prensky M. Raqamli o'yinlarga asoslangan ta'lim. – Nyu-York: McGraw-Hill, 2001. – 464 б.
6. Кларк Р. Ta'limda geymifikatsiya: Ta'limni qiziqarli qilish usullari / Ingliz tilidan tarjima. – М.: Mann, Ivanov va Ferber, 2018. – 320 б.
7. Vygotksy L.S. Jamiyat ongida: Yuqori psixologik jarayonlarning rivojlanishi. – Kembrij, MA: Harvard University Press, 1978. – 159 б.
8. Gee J.P. Video o'yinlar bizga ta'lim va savodxonlik haqida nima o'rgatadi. – Nyu-York: Palgrave Macmillan, 2003. – 225 б.
9. Юдовская А.Ю. Ta'lim jarayonida interaktiv texnologiyalar. – Sankt-Peterburg: Piter, 2012. – 240 б.
10. Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L. O'yin dizayni elementlaridan o'yinchanlikka: "Geymifikatsiya" atamasini aniqlash // 15-Xalqaro akademik MindTrek konferensiyasi materiallari. – Tampere, 2011. – B. 9–15.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.